

II CIMVET II CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DE MEDICINA VETERINÁRIA Data: 11 a 15 de novembro de 2024

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS E PATOLÓGICAS DA LISTERIOSE ENCEFÁLICA EM PEQUENOS RUMINANTES: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Jordana Ádila Araújo DE SOUSA^{1*}, Ayonna Savana Fernandes LINHARES¹, Marcos Vinicius Vidal SILVA¹, Mariana Kívia Duarte VIEIRA¹, Rhana Beatriz Mendonça GUIMARÃES², Antonio Flávio Medeiros DANTAS³

¹Discente do Curso de Medicina Veterinária - UFCG - *Contato: jordana.adila@estudante.ufcg.edu.br

²Programa de residência da Universidade Federal de Campina Grande

³Docente do Curso de Medicina Veterinária - UFCG

INTRODUÇÃO: Listeriose é uma doença infecciosa causada por bactérias do gênero *Listeria* spp., principalmente a *L. monocytogenes*, transmitida pela ingestão de alimentos contaminados, que acomete ruminantes e ocasionalmente humanos (Oliveira, 2019; Silveira, 2020). Existem três apresentações clínicas da doença: septicêmica, reprodutiva e encefálica, sendo a última mais frequentemente observada em ruminantes sem predisposição por sexo, idade ou raça (Santos, 2018; Silveira, 2020). Os sinais clínicos são variáveis e dependem da apresentação da doença e localização das lesões. Na forma encefálica, os principais sinais clínicos incluem incoordenação, nistagmo, desvio lateral de cabeça, movimentos de pedalagem, midríase, decúbito, diminuição do tônus da língua e febre (Oliveira, 2019; Silveira, 2020). O diagnóstico em animais é baseado nas manifestações clínicas e nos achados patológicos macro e microscópicos, com a confirmação do agente através de exames microbiológicos e moleculares (Mattos, 2023). Este trabalho tem como objetivo descrever as principais manifestações clínicas e patológicas da listeriose encefálica em pequenos ruminantes.

METODOLOGIA: Foram utilizados como base de dados de pesquisa o Google Acadêmico, a biblioteca digital SciELO e livros físicos, empregando o tema "listeriose em pequenos ruminantes" como critério de seleção. Foi preferível a agregação de TCC, teses, dissertações e livros dos últimos 8 anos como critério de inclusão da metodologia. A pesquisa para inclusão de artigos durou três dias.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA: Listeriose é uma doença bacteriana, causada principalmente pela *L. monocytogenes*, uma bactéria anaeróbica e gram-positiva, que sobrevive em locais com matéria vegetal em estado de degradação. As condições ambientais ideais de proliferação deste agente compreendem temperatura entre 30 e 37 °C e pH de 4,5 a 9,6 tornando-o um organismo amplamente distribuído na natureza. Outras espécies do gênero *Listeria*, como *L. ivanovii* e *L. innocua* podem desenvolver a doença, entretanto, apresentam menor grau de patogenicidade. A listeriose acontece predominantemente no início da primavera e final do inverno, porém na região nordeste não existe uma época específica do ano que predispõe a doença (Alessi *et. al.*, 2016; Silveira, 2020). Dentre as três apresentações da patologia, a forma séptica é mais comum em animais jovens e neonatos, cursando com alterações sistêmicas; a reprodutiva acomete principalmente fêmeas prenhes causando abortos; e a forma nervosa, frequente em ruminantes, desenvolve sinais clínicos relacionados principalmente ao envolvimento dos nervos cranianos. Está associada ao consumo de silagem, fezes, secreções contaminadas e forragens de baixa qualidade que provocam lesões na cavidade oral que servem de porta de entrada para o agente (Alessi *et. al.*, 2016; Silveira, 2020). A bactéria migra através do nervo trigêmeo por via axonal retrógrada até o tronco encefálico, causando microabscessos e comprometimento dos nervos cranianos adjacentes, onde os mais atingidos são o trigêmeo, facial, vestíbulo-coclear, glossofaríngeo, vago e hipoglosso. Em ovinos os sinais clínicos mais comumente observados são movimentos de pedalagem, nistagmo, incoordenação, ptose labial e da palpebral, geralmente unilateral, claudicação e decúbito. Já nos caprinos os sinais mais frequentes são espasticidade dos membros, opistótono, desvio lateral da cabeça, incoordenação, decúbito e diminuição do tônus da língua. Ainda existem sinais clínicos que podem ser observados em uma menor frequência em ambas as espécies como andar em círculos, apatia, depressão, anorexia, salivação excessiva, midríase, tremores musculares e estrabismo (Oliveira, 2019; Silveira, 2020; Mattos, 2023). Em pequenos ruminantes a progressão da doença é relativamente rápida, ocorrendo a morte de 24 a 48 horas após os primeiros sinais clínicos (Santos, 2018). O diagnóstico é feito baseado nos sinais clínicos e achados patológicos, e confirmado com a identificação e isolamento da *L. monocytogenes*. Na necropsia macroscopicamente, muitas vezes não se observa nenhuma alteração aparente, mas os animais podem apresentar hiperemia das leptomeninges, aumento de volume em ponte e bulbo, e tronco encefálico, com áreas multifocais

II CIMVET II CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DE MEDICINA VETERINÁRIA

Data: 11 a 15 de novembro de 2024

acinzentadas e assimetria unilateral, e líquido cefalorraquidiano (LCR) turvo (Alessi *et. al.*, 2016; Oliveira, 2019; Silveira, 2020). Microscopicamente, caracteriza-se por meningoencefalite microabscedativa, estendendo-se do bulbo ao mesencéfalo e por vezes até a medula cervical, manguitos perivascularares linfocitoplasmocitários associados a células Gitter. Além de ganglioneurite com necrose neuronal e degeneração walleriana do gânglio trigêmio. Em casos com meningoencefalite decorrente da sepse, há degeneração de neurônios, vasculite e trombose (Silveira, 2020; Raldi, 2022; Mattos, 2023). Para confirmação do diagnóstico é necessário a identificação do agente etiológico através do cultivo e isolamento microbiológico, exames imuno-histoquímicos ou reação em cadeia polimerase (PCR). Os diagnósticos diferenciais incluem polioencefalomalácia, toxemia da prenhez, artrite encefalite caprina (CAE), botulismo, abscessos cerebrais e traumas (Alessi *et. al.*, 2016; Raldi, 2022). O tratamento da listeriose nos casos de acometimento do sistema nervoso central (SNC) só é efetivo quando o diagnóstico é extremamente precoce, ainda assim, em pequenos ruminantes, a taxa de letalidade alta é quase absoluta. O tratamento clínico é realizado com antibioticoterapia parenteral (sendo as escolhas comuns Penicilina e oxitetraciclina), vitamina B1, fluidoterapia, transfaunação, anti-inflamatórios esteroidais ou não e suplementação alimentar. O prognóstico é de reservado a desfavorável e geralmente os animais doentes morrem (Raldi, 2022; Mattos, 2023).

CONCLUSÃO: Listeriose é uma doença com potencial zoonótico, que cursa com sinais nervosos graves e morte, principalmente em caprinos e ovinos. A doença deve ser incluída no diagnóstico diferencial de ruminantes com manifestações clínicas neurológicas. O diagnóstico é estabelecido com base nos dados epidemiológicos, clínicos e patológicos e confirmados por exames microbiológicos e moleculares. É necessário avanços nos estudos para diagnóstico precoce e tratamento dos animais afetados, visto que, esses fatores são determinantes para a manutenção e qualidade de vida dos animais.

PALAVRAS-CHAVE: Doença de caprinos e ovinos. sistema nervoso central. *Listeria monocytogenes*.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

ALESSI, Antônio C; GRAÇA, Dominguita L; VIOTT, Aline M; ECCO, Rosele. Sistema Nervoso. In: ALESSI, Antônio C; SANTOS, Renato de L. (Ed.). *Patologia veterinária*. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Rocca, 2016, p. 487-572.

MATTOS, Anna C. F. *Listeria monocytogenes e seu impacto na saúde pública revisão de literatura*. 2023. 29 p. Trabalho de Conclusão de Curso – Faculdade de ciência da educação e saúde, Brasília, 2023. Disponível em: <https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/17298>. Acesso em: 21 out 2024.

OLIVEIRA, Juceli de S. *Doenças neurológicas de pequenos ruminantes no nordeste do Brasil*. 2019, 92 p. Tese (Doutorado) – Programa de pós-graduação em medicina veterinária da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2019. Disponível em: <http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8228>. Acesso em: 22 out 2024

RALDI, Angela M. *Desafios da Listeriose na produção pecuária: uma breve revisão*. 2022. 29 p. Trabalho de Conclusão de Curso – Universidade Federal da Fronteira Sul, Realeza, 2022. Disponível em: <https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/5457>. Acesso em: 23 out 2024

SANTOS, Ana P. Q. S. S. *Listeriose em pequenos ruminantes: apresentação de um caso clínico*. 2018. 26 p. Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária) – Escola universitária Vasco da gama, Coimbra, 2018. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10400.26/24483>. Acesso em: 22 out 2024.

SILVEIRA, Gian L. *Infecções piogênicas do sistema nervoso central de ruminantes*. 2020. 39 p. Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária) – Programa de pós-graduação em ciência e saúde animal da universidade Federal de Campina Grande. Universidade Federal de Campina Grande, Patos, 2020. Disponível em: <http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/25585>. Acesso em: 23 out 2024.